

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 3 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2025

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
мухандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Лазизахон Алиджанова БЕРУНИЙНИНГ ҚИЁСИЙ ДИНШУНОСЛИККА ОИД ИЛМИЙ ЁНДАШУВИ.....	5
2. Шоҳрух Гулбаев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ТЎХОРИСТОН.....	9
3. G‘ulom Djumamurotov XVIII ASR VA XIX ASR BOSHLARIDA QORAQALPOQLARNING O‘RTA OSIYO XONLIKLARI VA ROSSIYA BILAN SIYOSIY VA IQTISODIY ALOQALARI.....	13
4. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDA TURIZM MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TARIXIY MEROSNING O‘RNI.....	20
5. Parvina Ismoilova TURKISTONGA RUS BANKLARINING KIRIB KELISHI (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	24
6. Икрамжон Исмаилов ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЛҚАРО АНДОЗАЛАРГА МОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ БОРАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1991-2020 йй.).....	29
7. Парвиз Магеррамов ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА СО СТРАНАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА.....	37
8. Sayyora Turayeva XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON MINTAQASIDA XORIJIY JAMIYATLARINING KONCHILIK SOHASIGA KIRIB KELISHI TARIXIDAN.....	44
9. Дмитрий Епифанов ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА НА ПРИМЕРЕ CHATGPT.....	55
10. Зебунисо Саидова ЎЗБЕКИСТОНДА АҲОЛИ ЁШ-ЖИНСИЙ ТАРКИБИ ДИНАМИКАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР).....	65
11. Nishona Hasanova MARKAZIY OSIYODA BOG‘-XIYOBON SAN’ATI VA CHORVACHILIKNING RIVOJLANISH TARIXI.....	74
12. Ўткиржон Хошимов ҚАЙТА ҚУРИШ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИЛМ-ФАН СОҲАЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	79

Дмитрий Владиславович Епифанов,
Удмуртский государственный университет, магистр истории,
преподаватель истории в НОУ “Smart School”, Ташкент
Epifanov_dmitriy17@mail.ru

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ ПО ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА НА ПРИМЕРЕ CHATGPT

For citation: Dmitry Epifanov. EFFECTIVE WAYS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE BY A TEACHER OF UZBEKISTAN HISTORY BASED ON THE EXAMPLE OF CHATGPT. Look to the past. 2025, vol. 8, issue 3, pp.55-64

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15132841>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается применение искусственного интеллекта на основе ChatGPT, в образовательном процессе на примере преподавания истории Узбекистана. Предложенные методы призваны повысить эффективность обучения, сделать его более доступным и интересным для учеников. Работа подчеркивает важность адаптации учебных процессов к потребностям современного поколения, опираясь на возможности современных технологий.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ChatGPT, история Узбекистана, интерактивные задания, Бухарское ханство, династия Шейбанидов.

Dmitriy Vladislavovich Epifanov,
Udmurt davlat universiteti, tarix magistri,
“Smart School” NTM tarix fani o‘qituvchisi, Toshkent
Epifanov_dmitriy17@mail.ru

O‘ZBEKISTON TARIXI FANI O‘QITUVCHISI TOMONIDAN CHATGPT MISOLIDA SUN’IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING SAMARALI USULLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada O‘zbekiston tarixini o‘qitish misolida o‘quv jarayonida ChatGPT asosidagi sun’iy intellektdan foydalanish masalalari muhokama qilinadi. Taklif etilayotgan metodlar ta’lim samaradorligini oshirish, uni o‘quvchilar uchun yanada qulay va qiziqarli qilish uchun mo‘ljallangan. Asarda ta’lim jarayonlarini zamonaviy texnologiyalar imkoniyatlariga tayangan holda zamonaviy avlod ehtiyojlariga moslashtirish muhimligi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, ChatGPT, O‘zbekiston tarixi, interaktiv topshiriqlar, Buxoro xonligi, Shayboniyalar sulolasi.

Dmitry Epifanov,
Udmurt State University, Master of History,
History Teacher at NEI “Smart School”, Tashkent
Epifanov_dmitriy17@mail.ru

EFFECTIVE WAYS OF USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE BY A TEACHER OF UZBEKISTAN HISTORY BASED ON THE EXAMPLE OF CHATGPT

ABSTRACT

The article discusses the application of artificial intelligence based on ChatGPT in the educational process, using the teaching of Uzbekistan's history as an example. The proposed methods aim to enhance the effectiveness of learning, making it more accessible and interesting for students. The work emphasizes the importance of adapting educational processes to the needs of the modern generation, relying on the capabilities of contemporary technologies.

Index Terms: artificial intelligence, ChatGPT, history of Uzbekistan, interactive tasks, Bukhara Khanate, Shaybanid dynasty.

1. Актуальность:

В современном образовательном процессе технологии занимают все более значимое место, что обуславливает необходимость интеграции инновационных методов и инструментов для повышения эффективности обучения. Искусственный интеллект (ИИ), включая такие платформы, как ChatGPT, открывает новые горизонты для преподавателей и студентов, позволяя создавать интерактивные образовательные среды. Обучение истории требует привлечения внимания учащихся и развития критического мышления, что возможно через применение интерактивных заданий, игр и визуализаций. Таким образом, использование ИИ и интерактивных ресурсов становится важным аспектом для формирования интереса к учебному предмету и улучшения качества образовательного процесса.

2. Методы и степень изученности:

Зык А.В. подчеркивает, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью в научной среде, что в свою очередь облегчает те или иные задачи [1]. Итинсон К.С. указывает на то, что благодаря развитию современных технологий, преподаватель становится не центральной фигурой образовательного процесса, а координатором, который поддерживает студентов, помогая им освоить новые навыки в сфере искусственного интеллекта [2]. Несмотря на облегчение задач с помощью искусственного интеллекта, авторы статьи «Диалог о двух системах исторического образования: компьютеризированной и традиционной» также подчеркивают о важности традиционного метода обучения [3]. Мирзиёдова Г.А. анализирует о перспективах развития цифровых технологий в Узбекистане, как страна стремится к развитию инноваций [4]. В работе Бахромова А.А. автор анализирует перспективы использования ИИ в Узбекистане и дает этому высокую оценку [5].

3. Результаты исследования:

Цель данного исследования заключается в анализе возможностей и подходов к использованию искусственного интеллекта в преподавании истории и обществознания для повышения вовлеченности учащихся и улучшения их понимания исторических процессов. Исследование предполагает разработку и оценку интерактивных заданий, таких как тесты, игры и краткий конспект, с использованием технологий ИИ, а также анализ их влияния на усвоение учебного материала учащимися 8-х классов. За основу будет взят учебник по истории Узбекистана за 8 класс, 2019 года издания.

Современные образовательные системы все чаще интегрируют искусственный интеллект и другие технологии в процесс обучения, что позволяет реализовать разнообразные и эффективные методы преподавания. К числу таких методик можно отнести:

- Персонализированное образование: ИИ может анализировать уровень знаний и индивидуальные особенности учащихся, предлагая адаптированные задания, которые учитывают их сильные и слабые стороны. Это позволяет каждому ученику учиться в своем темпе и более эффективно усваивать материал. О важности персонализированного образования также подчеркивает Бороненко Т.А. и Федотова В.С. [6].

- Игровое обучение: Интеграция игровых элементов в образовательный процесс, таких как квесты, викторины и интерактивные игры. Использование игр, например, формата «Правда или ложь», позволяет не только развивать критическое мышление, но и делает процесс обучения более увлекательным [7].

- Визуальная информация: Использование технологий для создания инфографики, видеоматериалов и анимаций, которые помогают наглядно представить исторические события и процессы. Это делает информацию более доступной и легче воспринимаемой для учащихся [8].

План разработки интерактивных заданий:

- 1) Создать краткий конспект по 5 параграфу – Образование Бухарского ханства;
- 2) На основании параграфа разработать тестовые задания;
- 3) Создать интерактивную игру «Правда или ложь?»;
- 4) Создать визуальный портрет Убайдуллахана.

Краткий конспект: § 5. Образование Бухарского ханства

Для того, чтобы приступить к работе с ИИ, нужно открыть сайт <https://chatgpt.com/>, а также электронную версию учебника по истории Узбекистана за 8 класс [9, с.17]. Зайдя на сайт ИИ, нужно произвести несложную регистрацию, где в качестве входа на сайт поможет google-аккаунт. Пройдя регистрацию, заходим в главное меню ChatGPT, где открывается строка ввода информации. Там следует написать следующий запрос:

«Я – преподаватель истории. Из приведенного текста ниже, составь краткий конспект по Образованию Бухарского ханства, не теряя при этом важную информацию, исторические даты, все имена и термины».

(Далее следует скопировать и вставить информацию в строку для ввода данных [9, с.17-18]).

После запроса получен следующий результат:

«Конспект по теме: Образование Бухарского ханства

1. Правление после Шейбанихана:

После смерти Шейбанихана трон занял его дядя Кучкунчихан, правивший Самаркандом до 1530 года.

Его сын Абу Саид (1530-1533) унаследовал власть, затем трон перешел к Убайдуллахану (1533-1540), сыну султана Махмуда, младшего брата Шейбанихана.

2. Основание Бухарского ханства:

В 1533 году Убайдуллахан перенес столицу из Самарканда в Бухару.

Государство Шейбанидов стало официально называться Бухарским ханством.

Убайдуллахан считал Бухару наследственным владением, так как Шейбанихан при жизни передал управление Бухарой его отцу, султану Махмуду.

3. Деятельность Убайдулла-хана I:

Избавил Мавераннахр от притеснений Исмаила Сефеви.

Борьбу против Сефевидов поддерживал религиозный лидер Абдулла Сабрани (Мир Араб).

В честь победы над Сефевидами в 1533-1536 годах в Бухаре было построено медресе Мир-Араб, сохранившееся до наших дней.

При Убайдуллахане Бухара стала важным центром региона.

Захватил Герат, несколько раз побеждал иранские войска, укреплял границы и устранял внутренние раздоры.

4. После смерти Убайдулла-хана I:

Его смерть привела к междоусобицам.

Абдуллахан I пытался стабилизировать страну, но возникло двоевластие:

Абдулазизхан (сын Убайдуллахана) правил в Бухаре.

Абдулатифхан (сын Кучкунчихана) правил в Самарканде.

В стране появились независимые владения:

Балх и Бадахшан – Пирмухаммедхан I.

Ташкент и Туркестан – Навруз Ахмедхан.

Кармана и Миянкуль – Искандерхан.

5. Действия Навруза Ахмедхана:

В 1540 году захватил Бухару при поддержке Абдулатифхана.

После смерти Абдулатифхана в 1548 году стал править Самаркандом.

Вступил в конфликт с Искандерханом (правителем Карманы и Миянкуля) и его сыном Абдуллаханом, которые уехали в Балх.

6. Противостояние Навруза Ахмедхана и Абдулла-хана:

Абдуллахан с помощью дяди Пирмухаммедхана одержал победу над Наврузом Ахмедханом.

После череды сражений стороны заключили перемирие.

Навруз Ахмедхан вернулся в Самарканд, где умер в 1556 году».

Из данного результата можно отметить, что ChatGPT справился со своей задачей исходя из начального запроса. Текст был максимально сокращен, не теряя основной информации, что в разы облегчает подачу информации учителя для учеников. Помимо прочего, данный запрос помогает преподавателю составить основную информацию в виде конспекта и послужит основной частью поурочного планирования.

Тестовые задания.

На основании предложенного краткого конспекта по теме можно создать тестовые задания для учащихся. Для этого следует написать запрос (важно отметить, что в запрос можно уже не вставлять краткий конспект, так как у ИИ – ChatGPT сохраняется память по предыдущим запросам):

«Исходя из предложенного выше тобой краткого конспекта по образованию Бухарского ханства, составь 10 тестов с 4 вариантами ответов, после каждого ответа напиши правильный вариант».

Получен следующий ответ:

«Тесты по теме: Образование Бухарского ханства

1. Кто стал правителем после смерти Шейбанихана?

a) Убайдуллахан

b) Кучкунчихан

c) Абу Саид

d) Искандерхан

Ответ: b) Кучкунчихан

2. Когда Убайдуллахан перенес столицу из Самарканда в Бухару?

a) 1523

b) 1533

c) 1540

d) 1556

Ответ: b) 1533

3. Как стало называться государство Шейбанидов после переноса столицы?

a) Самаркандское ханство

b) Хивинское ханство

c) Бухарское ханство

d) Кокандское ханство

Ответ: c) Бухарское ханство

4. Кто был духовным вдохновителем Убайдуллахана?

a) Абдуллахан I

b) Абдулатифхан

c) Мир Араб

d) Пирмухаммедхан

Ответ: c) Мир Араб

5. В честь какой победы было построено медресе Мир-Араб?

a) Победы над Сефевидами

b) Захвата Самарканда

c) Победы над Искандерханом

d) Установления мира в Мавераннахре

Ответ: a) Победы над Сефевидами

6. Как историк Хафиз Таниш аль-Бухари описывал правление Убайдуллахана?

a) Время междоусобиц

b) Время процветания

c) Период кризиса

d) Время ослабления власти

Ответ: b) Время процветания

7. Что произошло после смерти Убайдуллахана?

a) Возникло двоевластие

b) Страна полностью объединилась

c) Навруз Ахмедхан стал правителем Бухары

d) Искандерхан захватил Самарканд

Ответ: a) Возникло двоевластие

8. Кто из правителей управлял Ташкентом и Туркестаном?

a) Абдулазизхан

b) Навруз Ахмедхан

c) Абдулатифхан

d) Абдуллахан

Ответ: b) Навруз Ахмедхан

9. Какое соглашение заключили Навруз Ахмедхан и Абдуллахан?

a) Союз о совместном правлении

b) Перемирие

c) Объединение войск

d) Обмен территориями

Ответ: b) Перемирие

10. Когда умер Навруз Ахмедхан?

a) 1548

b) 1540

c) 1556

d) 1536

Ответ: c) 1556»

Благодаря данным тестам можно проверить качество знаний учащихся, насколько они усвоили пройденный материал и над какими вопросами стоит еще работать. Важно подчеркнуть, что решение всех тестовых заданий не будет гарантировать полное закрепление учащимися пройденного материала. Исходя из этого, с помощью ИИ можно составить следующее задание:

Интерактивная игра «Правда или ложь?»

В данной игре запрос на получение информации будет выглядеть следующим образом (в запрос нужно вставить краткий конспект для более точного определения информации):

«Из предложенной информации ниже составь 15 вопросов по методу «Правда или ложь?» (вставляется краткий конспект по образованию Бухарского ханства)».

Получен следующий результат:

«Вопросы по методу «Правда или ложь?»»

1. После смерти Шейбанихана трон занял его сын Убайдуллахан.

Ответ: Ложь (трон занял его дядя Кучкунчихан).

2. Убайдуллахан правил Бухарским ханством с 1533 по 1540 год.

Ответ: Правда.

3. Столицу из Самарканда в Бухару перенес Абу Саид.

Ответ: Ложь (это сделал Убайдуллахан).

4. Убайдуллахан считал Бухару наследственным владением, так как его отец получил управление Бухарой от Шейбанихана.

Ответ: Правда.

5. В честь Мир Араба в 1533-1536 годах в Самарканде было построено медресе.

Ответ: Ложь (медресе было построено в Бухаре).

6. Убайдуллахан вел борьбу против Сефевидов и победил Исмаила Сефевидов.

Ответ: Правда.

7. После смерти Убайдуллахана двоевластие возникло между Абдулазизханом и Абдулатифханом.

Ответ: Правда.

8. Абдулатифхан правил Ташкентом и Туркестаном.

Ответ: Ложь (правил Самаркандом).

9. Навруз Ахмедхан захватил Бухару в 1540 году при поддержке Абдулатифхана.

Ответ: Правда.

10. Абдуллахан покинул Карман и Миянкуль и уехал в Балх после конфликта с Наврузом Ахмедханом.

Ответ: Правда.

11. Абдуллахан победил Навруза Ахмедхана только с помощью Мир Араба.

Ответ: Ложь (ему помог дядя Пирмухаммедхан).

12. После череды сражений Навруз Ахмедхан и Абдуллахан заключили перемирие.

Ответ: Правда.

13. Навруз Ахмедхан стал править Самаркандом в 1548 году.

Ответ: Правда.

14. Навруз Ахмедхан умер в 1556 году в Бухаре.

Ответ: Ложь (он умер в Самарканде).

15. После смерти Убайдуллахана страна полностью объединилась под властью Абдулазизхана.

Ответ: Ложь (страна разделилась на независимые владения)».

«Правда или ложь?» для учащихся позволяет учащимся укрепить знания пройденного материала, развить критическое мышление, увеличить вовлеченность учащихся в образовательный процесс, обучить внимательности, а также развить память у детей.

Визуальный портрет Убайдуллахана

Визуальный портрет правителя Убайдуллахана был выбран не случайно. В период его правления ханство достигает расцвета своего существования. Из параграфа о периоде правления Убайдуллахана ИИ в печатном виде предоставил нам следующую информацию:

«Портрет Убайдуллахана:

Полное имя: Убайдуллахан

Годы правления: 1533-1540

Происхождение:

Сын султана Махмуда, младшего брата Шейбанихана.

Получил трон после смерти Абу Саида, сына Кучкунчихана.

Личностные качества:

- Решительный и амбициозный правитель.

- Политически прозорливый: перенёс столицу в Бухару, тем самым утвердив её в качестве центра нового государства.

- Религиозный: поддерживал духовных лидеров, таких как Мир Араб.

Основные достижения:

1. Перенос столицы:

В 1533 году перенёс столицу из Самарканда в Бухару, что стало важным шагом в основании Бухарского ханства.

Считал Бухару наследственным владением, основываясь на передаче её его отцу Шейбаниханом.

2. Укрепление государства:

Избавил Мавераннахр от притеснений Исмаила Сефеви.

Расширил территорию, вернув границы к временам Шейбанихана.

Захватил Герат и несколько раз побеждал иранские войска.

Положил конец внутренним раздорам и междоусобицам.

3. Религиозная политика:

Дружил с Абдуллой Сабрани, известным как Мир Араб, духовным наставником и предводителем.

В честь победы над Сефевидами в 1533-1536 годах в Бухаре построил медресе Мир-Араб, ставшее духовно-просветительским центром.

4. Экономическое и культурное развитие:

Способствовал процветанию Мавераннахра, особенно Бухары.

Историк Хафиз Таниш аль-Бухари отмечал, что регион процветал во времена его правления.

Историческое значение:

Убайдуллахан считается одним из выдающихся правителей Шейбанидов, благодаря которому Бухара стала не только столицей, но и важным политическим и культурным центром региона.

Его деятельность укрепила государство, обеспечив ему устойчивость на несколько последующих десятилетий.

Конец правления:

Умер в 1540 году. Его смерть стала началом междоусобиц, политической нестабильности и дробления государства».

Все качества и достижения Убайдуллахана следует ввести в строку ИИ-ChatGPT по работе с изображениями (на этом сайте есть выбор работы с изображениями [10].

Пишется следующий запрос:

«Создай портрет правителя бухарского ханства Убайдуллахана по следующим характеристикам: (вставляется выше предоставленный текст-портрет о достижениях и личности Убайдуллахана)». После этого изображение было сгенерировано следующим образом:

Рис. 1. Сгенерированный портрет Убайдуллахана на основе ИИ-ChatGPT

К портрету идет следующее дополнение:

«Портрет Убайдуллахана создан в соответствии с вашим описанием. На изображении он представлен в богатых традиционных нарядах Центральной Азии, с орнаментами и деталями, подчеркивающими его статус и значимость. Фон напоминает архитектуру XVI века, с арками и геометрическими узорами, создавая историческую атмосферу.

Для улучшения изображения можно рассмотреть следующие идеи:

1. Добавить исторические детали: Включить атрибуты власти, такие как меч или свиток, символизирующий его достижения и правление.
2. Укрепить атмосферу: Углубить светотеневой контраст, чтобы ещё больше выделить его решительное выражение и богатство убранства.
3. Доработать фон: Украсить фон миниатюрами или каллиграфическими элементами, отражающими культурное наследие Бухары.

Если хотите применить одну из этих идей, выберите номер (1-3), и я обновлю изображение».

Результаты анализа разработанных заданий на основе ChatGPT

1. Краткий конспект

Эффективность: Краткий конспект служит основой для понимания ключевых аспектов темы. Он структурирован логически и охватывает важные события и даты, что помогает учащимся быстро ориентироваться в материале.

Обоснование выбора: Конспект позволяет систематизировать информацию и выделить основные моменты, что особенно важно при работе с большими объемами данных.

Вклад в образовательный процесс: Он помогает учащимся формировать базу знаний, на которую можно опираться при выполнении других заданий, таких как тесты и интерактивные игры.

2. Тестовые задания

Эффективность: Создание 10 тестов с несколькими вариантами ответов позволяет проверить знания учащихся и оценить их понимание темы.

Обоснование выбора: Тесты позволяют не только оценить уровень усвоения материала, но и выявить пробелы в знаниях для дальнейшей коррекции обучения.

Вклад в образовательный процесс: Они способствуют активному вовлечению учащихся, стимулируют их к повторению пройденного материала и самопроверке.

3. Интерактивная игра «Правда или ложь?»

Эффективность: Данная игра включает 15 утверждений, что развивает критическое мышление и способность анализировать информацию.

Обоснование выбора: Игровой формат делает процесс обучения более интересным и захватывающим, тем самым повышая мотивацию учащихся.

Вклад в образовательный процесс: Игра активизирует групповую динамику, способствует взаимодействию между учащимися и позволяет углубить понимание темы через обсуждение правильности утверждений.

4. Портрет Убайдуллахана

Эффективность: Подробный исторический портрет правителя помогает создать целостное представление о влиянии его правления на историю Бухарского ханства.

Обоснование выбора: Визуальное восприятие информации способствует лучшему пониманию и запоминанию исторических фигур и событий.

Вклад в образовательный процесс: Портрет служит связующим звеном между фактами и личной историей, что углубляет интерес к изучаемому материалу и способствует критическому осмыслению.

4. Заключение:

В ходе исследования была разработана серия интерактивных заданий, направленных на углубление понимания темы «Образование Бухарского ханства». Основные находки работы подтверждают, что использование искусственного интеллекта, такого как ChatGPT, значительно повышает эффективность образовательного процесса, делает его более

увлекательным и интерактивным. Интеграция ИИ позволяет преподавателям адаптировать материалы к потребностям учащихся, обеспечивая персонализированный подход к обучению.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Зык А.В. РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Образование и право. 2023. №3. <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti> (дата обращения: 30.01.2025). Zyk A.V. ROL' ISKUSSTVENNOGO INTELEKTA V OBRAZOVATEL'NOY DEYATEL'NOSTI // Obrazovanie i pravo. 2023. №3. <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti> (data obratsheniya: 30.01.2025).

2. Итинсон К.С., Чиркова В.М. К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА СФЕРУ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ // АНИ: педагогика и психология. 2021. №1 (34). <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vliyanii-iskusstvennogo-intellekta-na-sferu-sovremennogo-obrazovaniya> (дата обращения: 30.01.2025). Itinson K.S., Chirkova V.M. K VOPROSU O VLIYANIYI ISKUSSTVENNOGO INTELEKTA NA SFERU SOVREMENNOGO OBRAZOVANIYA // ANI: pedagogika i psikhologiya. 2021. №1 (34). <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-vliyanii-iskusstvennogo-intellekta-na-sferu-sovremennogo-obrazovaniya> (data obratsheniya: 30.01.2025).

3. Бочаров Алексей Владимирович, Мучник Виктор Моисеевич, Филькин Константин Николаевич, Хазанов Олег Владимирович ДИАЛОГ О ДВУХ СИСТЕМАХ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ И ТРАДИЦИОННОЙ // Историческая информатика. 2017. №2 (20). <https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-o-dvuh-sistemah-istoricheskogo-obrazovaniya-kompyuterizirovannoy-i-traditsionnoy> (дата обращения: 29.01.2025). Bocharov Aleksey Vladimirovich, Muchnik Viktor Moiseevich, Fil'kin Konstantin Nikolaevich, Khazanov Oleg Vladimirovich DIALOG O DVUKH SISTEMAKH ISTORICHESKOGO OBRAZOVANIYA: KOMP'YUTERIZIROVANNOY I TRADITSIONNOY // Istoricheskaya informatika. 2017. №2 (20). <https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-o-dvuh-sistemah-istoricheskogo-obrazovaniya-kompyuterizirovannoy-i-traditsionnoy> (data obratsheniya: 29.01.2025).

4. Мирзиёдова Г.А. ИНДУСТРИЯ 4.0: ПУТЬ УЗБЕКИСТАНА К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ // Экономика и социум. 2024. №6-1 (121). <https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-4-0-put-uzbekistana-k-tsifrovoy-transformatsii> (дата обращения: 29.01.2025). Mirzi'odova G.A. INDUSTRIYA 4.0: PUT' UZBEKISTANA K TSIFROVOY TRANSFORMATSII // Ekonomika i sotsium. 2024. №6-1 (121). <https://cyberleninka.ru/article/n/industriya-4-0-put-uzbekistana-k-tsifrovoy-transformatsii> (data obratsheniya: 29.01.2025).

5. Бахромов А.А. ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УЗБЕКИСТАНЕ // Коллоквиум-журнал. 2022. №6 (129). <https://cyberleninka.ru/article/n/vyzovy-i-perspektivy-upravleniya-razvitiem-tehnologii-iskusstvennogo-intellekta-v-uzbekistane> (дата обращения: 01.02.2025). Bakhromov A.A. VYZOVY I PERSPEKTIVY UPRAVLENIYA RAZVITIYEM TEKHNOLOGII ISKUSSTVENNOGO INTELEKTA V UZBEKISTANE // Kollokvium-zhurnal. 2022. №6 (129). <https://cyberleninka.ru/article/n/vyzovy-i-perspektivy-upravleniya-razvitiem-tehnologii-iskusstvennogo-intellekta-v-uzbekistane> (data obratsheniya: 01.02.2025).

6. Бороненко Т.А., Федотова В.С. РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ЧЕРЕЗ ГЕНЕРАЦИЮ КУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА // МНКО. 2024. №4 (107). <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-personalizirovannogo-obucheniya-buduschih-pedagogov-cherez-generatsiyu-kurov-s-ispolzovaniem-iskusstvennogo-intellekta> (дата обращения: 29.01.2025). Boronenko T.A., Fedotova V.S. RAZVITIE PERSONALIZIROVANNOY

OBUCHENIYA BUDUSHCHIKH PEDAGOGOV CHEREZ GENERATSIYU KURSOV S ISPOL'ZOVANIEM ISKUSSTVENNOGO INTELLEKTA // MNKO. 2024. №4 (107). <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-personalizirovannogo-obucheniya-buduschih-pedagogov-cherez-generatsiyu-kursov-s-ispolzovaniem-iskusstvennogo-intellekta> (data obratsheniya: 29.01.2025).

7. Бизунков А.Б., Криштопова М.А. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ // Вестник ВГМУ. 2021. №4. <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vozhnostey-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-putem-ispolzovaniya-igrovyyh-metodov-obucheniya> (дата обращения: 30.01.2025). Bizunkov A.B., Krishtopova M.A. ANALIZ VOZMOZHNOSTEY POVYSHENIYA KACHESTVA OBRAZOVANIYA PUT'EM ISPOL'ZOVANIYA IGROVYKH METODOV OBUCHENIYA // Vestnik VGMU. 2021. №4. <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vozhnostey-povysheniya-kachestva-obrazovaniya-putem-ispolzovaniya-igrovyyh-metodov-obucheniya> (data obratsheniya: 30.01.2025).

8. Челнокова Т.А. Техники визуализации и их актуальность в организации работы с учебной информацией современных школьников // Педагогика и психология образования. 2019. №3. <https://cyberleninka.ru/article/n/tehniki-vizualizatsii-i-ih-aktualnost-v-organizatsii-raboty-s-uchebnoy-informatsiey-sovremennyh-shkolnikov> (дата обращения: 30.01.2025). Chelnokova T.A. Tekhniki vizualizatsii i ikh aktual'nost' v organizatsii raboty s uchebnoy informatsiey sovremennykh shkol'nikov // Pedagogika i psikhologiya obrazovaniya. 2019. №3. <https://cyberleninka.ru/article/n/tehniki-vizualizatsii-i-ih-aktualnost-v-organizatsii-raboty-s-uchebnoy-informatsiey-sovremennyh-shkolnikov> (data obratsheniya: 30.01.2025).

9. История Узбекистана. 8 класс, –Ташкент: Узбекистан, 2019. Istoriya Uzbekistana. 8 klass, – Toshkent: Uzbeksiton, 2019

10. <https://chatgpt.com/>

ЎТМИШГА НАЗАР

8 ЖИЛД, 3 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 8, НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST

VOLUME 8, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000